

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ

Носова В.В.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: viktorija332006@gmail.com

Сучасні тенденції стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, а також наявні зміни в системі освіти, пов'язані із запровадженням і реалізацією проєктної діяльності, стимулюють пошук шляхів формування технологічних умінь школярів. Окремі питання формування зазначених умінь знаходяться в центрі уваги як закордонних науковців, так і вітчизняних. Зокрема в дослідженнях К.Я. Вазіної, Н.В. Булдакової, І.А. Жаринова, М.М. Левіної, А.В. Сінявіної та інших приділяється увага питанню класифікації технологічних умінь, визначення їхнього змісту. Технологічні вміння в наукових публікаціях розглядаються з різних точок зору і згадуються в ракурсі формування інформаційно-технологічних умінь (Г.С. Луньова), організаційно-технологічних (Н.В. Анан'єва, Н.В. Литвинова, Ю.З. Гільбух), технологічно-проектувальних (К.І. Степанюк, Л. Коваль), конструкторсько-технологічних умінь (Т.В. Горбунова та В.А. Терешков). Зокрема, як вказує В. Симоненко, технологічні вміння – це засвоєні способи перетворювальної діяльності на основі набутих технологічних знань [1]. У наукових публікаціях О. Олійник, Т. Носаченко, В. Тимченко, А. Усової та інших серед технологічних умінь виокремлено такі: загальнотехнологічні (планування, організація, самоконтроль і регулювання), загальновиробничі (читання і складання креслень, виконання технічних розрахунків, вимірювання, налаштування і налагодження технічного пристосування тощо), спеціальні (професійні), що забезпечують високий рівень виконання технологічних дій у тій чи іншій професії [2].

Зважаючи на те, що технологією є послідовний і поетапний процес конкретних дій, операцій, комунікацій (вміння знайти потрібну інформацію, спілкування, діалог), що вибудовується відповідно до цільових установок на

конкретний очікуваний результат [3], технологічні уміння передбачають уміння чітко дотримуватися процесу вирішення завдання або створення виробу, послідовно реалізовувати окремі запрограмовані етапи, порівнювати отриманий результат із задумом.

У нашому дослідженні розглядаємо технологічні уміння в чотирьох аспектах: здатність дотримуватися технологічного процесу розв'язання поставленого завдання (уміння реалізовувати окремі, відносно незалежні етапи, кожний з яких спрямований на отримання певного результату); здатність до використання технічних пристроїв для виконання завдання – роботів, 3D-принтера, електронних планшетів, ксерокса, фото й відеокамери, виробничих станків тощо; здатність до застосування інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації поставлених завдань – уміння здійснювати пошук необхідної інформації, визначати її релевантність, опановувати нові інформаційно-комунікаційні сервіси та програмні засоби для реалізації задуму; здатність до конструювання та моделювання [4].

Виокремлено такі компоненти технологічних умінь:

- когнітивний, що включає розуміння школярем необхідності дотримання певного порядку дій для отримання результату;
- мотиваційний, що включає налаштованість школяра на діяльність щодо перетворення дійсності та пов'язана з використанням технологій; наявність мотивації до створення нового продукту, до оволодіння новими технологіями, використання технологій;
- операційний – уміння виконувати дії з матеріалами, з інформаційно-комунікаційними технологіями,
- рефлексивний – усвідомлення необхідності поглиблення отриманих знань й умінь.

На наш погляд, основною специфічною рисою технологічних умінь є те, що їх формування й розвиток здійснюється в процесі діяльності щодо створення або перетворення певного продукту. У цьому ракурсі залучення школярів до виконання STEM-проектів, які передбачають створення певного

матеріального або ідеального практично й особисто значимого продукту, сприятиме формуванню й розвитку технологічних умінь школярів. На важливу роль проєктної діяльності для формування технологічних умінь наголошують А. Журавльова, Б. Трегубенко, О. Узоров та інші науковці.

Формування технологічних умінь значною мірою залежить від спеціально організованої навчальної ситуації, від вибору та постановки навчальних завдань, що пропонуються школярам для розв'язання. Завдання повинно описувати певну проблему, ситуацію, спонукати школярів до вияву ініціативи й водночас надавати свободу у виборі технологій та засобів для розв'язання. Важливо, щоб запропоноване завдання було значимим для школярів, відповідало його особистим потребам або потребам родини, громади.

Для формування технологічних умінь важливим є спеціальна організованість, планомірність, поетапність та систематичність процесу виконання завдань. Передусім слід урахувати особливості психологічного розвитку школярів, їхню підготовленість до опанування нових технологій, поступове розгортання спектру технологій у процесі перетворювальної діяльності.

Таким чином, визначено такі компоненти технологічних умінь: когнітивний, мотиваційний, операційний, рефлексивний. Специфіку формування технологічних умінь вбачаємо таке: формування й розвиток зазначених умінь здійснюється в процесі діяльності; залежить від спеціально організованої навчальної ситуації, від вибору та постановки навчальних завдань, вимагає спеціальної організованості, планомірності, поетапності та систематичності процесу виконання завдань.

ЛІТЕРАТУРА

1. Симоненко В. Д. Основы технологической культуры. М. : Изд-во БГПУ, 1998. 268 с.
2. Атутов П. Р. Роль технологического обучения в политехническом образовании школьников. Москва : Пресс, 2016. 128 с.

3. Ткачук С. І. Генезис поняття технологічна культура. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*. № 1. 2011. URL: <https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2011.188880>

4. Носова В. В., Олефіренко Н. В. Технологічні уміння як необхідна складова підготовки сучасного учнівства. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова*. Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 72 (т.2). URL: <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.72-2.15>